

PROPOSTA DE REDUÇÃO DE CUSTOS NA CIRCULAÇÃO, UNITIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE CARGA EM UM SUPERMERCADO ATACADO VAREJISTA

Abiamel Venancio dos Santos, Fatec Zona Leste, abimael.santos@fatec.sp.gov.br

Damazio José Santos de Oliveira, Fatec Zona Leste, damazio.oliveira@fatec.sp.gov.br

Profº Orientador: Uillicre Jaquison da Silva, Fatec Zona Leste, uillicre.silva@fatec.sp.gov.br

RESUMO. *A diminuição do tempo de operação e custos com movimentação e armazenagem são fatores que necessitam de uma avaliação quando se busca melhorias no processo de recebimento dentro de um armazém. O objetivo geral desta pesquisa é propor melhorias no processo de movimentação desde o carregamento do caminhão no Centro de Distribuição ou de terceiros até alocação dos produtos nas prateleiras do comércio atacado varejista. Para este trabalho foi utilizado um método baseado em livros teóricos e um estudo de caso através de visitas técnicas em um supermercado atacado varejista denominado “Vencedor Atacadista”, localizado na Zona Leste de São Paulo, onde recolheu-se dados através de entrevista com funcionários que trabalham no recebimento. Com a visita, foi possível identificar os problemas que ocorrem no setor logístico da empresa, possibilitando-nos desenvolver um sistema adequado para aquela empresa e implantar no departamento. Isso colaborou a alcançar resultados satisfatórios tanto na redução de custos como a diminuição no tempo de operação do varejista em questão. Por fim conclui-se que o uso de métodos alternativos para a movimentação de materiais pode ser essencial para se obter um melhor funcionamento no recebimento e armazenagem não só de um supermercado deste segmento, mas em qualquer outra organização que se faça necessário a utilização destes processos.*

Palavras-chave. *Preservação, Movimentação, Unitização.*

ABSTRACT. *Reducing uptime and moving and storing costs can be a factor when you are looking for improvements to the pickup process within a warehouse. The overall goal of this research is to propose improvements to the process of movement process since truck loading in the Distribution Center or third parties, even the allocation of products on wholesale market. For this work, we used a method based on theoretical books and a case study through technical visits in a specialized retail supermarket called "Vencedor Atacadista", located in the East Zone of Sao Paulo, where we collected data through interviews with employees. receivers With the visit, it was possible to identify the problems that occur in the company's logistics sector, enabling the development of a suitable system for this company. This helped achieve satisfactory results in cost savings and reduced uptime for the retailer in question. Finally, we conclude that the use of alternative material handling methods may be essential for better operation in receiving and storing not only a supermarket in this segment, but any other organization that needs to use these processes.*

Keywords. *Preservation, Movement, Unitization*

1. INTRODUÇÃO

A logística de armazenagem de produtos está presente no dia-a-dia dos comerciantes, abarcando pequenos e grandes supermercadistas, na modalidade atacado e varejo, ou até mesmo aqueles que utilizam ambas as modalidades. As funções logísticas que caracterizam a armazenagem — movimentação e acondicionamento, são fundamentais por levarem o produto da área de recebimento até as prateleiras do comércio, porém demandam tempo e geram custos significativos em todas as etapas do processo. Neste sentido, será proposto melhorias através de cálculos e equipamentos necessários para evitar custos e ganho de tempo com a mão de obra. Este trabalho justifica-se com a necessidade de se reduzir os custos gerados para a armazenagem (movimentação e acondicionamento) de produtos desde o recebimento até os locais de visualização dos consumidores em uma unidade de varejo.

Este artigo busca responder à pergunta: Como reduzir custos na movimentação e acondicionamento de produtos em uma unidade de varejo?

- Analisaremos o processo de movimentação de materiais para compreender as técnicas de unitização e acondicionamento de produtos e aplicar técnicas de gestão de armazenagem no supermercado Vencedor Atacadista

Esta é uma pesquisa bibliográfica, analítica, com diagnósticos propondo melhorias no recebimento e armazenamento de cargas com base em estudo de caso.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo Moura & Banzato (2010)), o processo de unitização baseia-se em volumes de mercadorias arrumadas e acondicionadas, de maneira a formar cargas de diversas formas padronizadas que possam ser movimentadas de maneira mecânica, junto à cadeia de transporte, anulando-se assim desnecessários manuseios de carga fracionada e reduzindo custos das operações em que o produto está sujeito, como carga e descarga. Em outras palavras, a unitização de materiais é a ação de se juntar várias unidades de um produto em um só bloco, para que estes produtos ocupem menos espaço e torne mais fácil movimentar diversas unidades de uma só vez. Esta técnica funciona

como auxílio para o acondicionamento, movimentação, armazenagem e transporte de materiais.

A redução de custos do processo de movimentação também é uma vantagem da unitização de materiais. Conforme Keedi (2003), unitizar a carga tem sido a maior ferramenta para reduzir custo deste processo, e também em qualquer outro estágio da operação de transporte de cargas, incluindo movimentações internas de depósito. Esta ferramenta reduz em até 50% dos custos de movimentação.

A unitização da carga que é transportada em caminhão é feita através do agrupamento das embalagens em níveis que seguem um sequenciamento. A primeira embalagem, chamada de embalagem primária, é a que entra em contato com o produto. Usaremos a pasta de dente como produto modelo para exemplificar. Neste caso, a embalagem primária é o tubo da pasta de dente. A embalagem secundária é a caixinha que acomoda o tudo da pasta de dente. A caixinha é acomodada dentro de uma caixa maior, a embalagem terciária, que acomoda diversas embalagens secundárias, ou em alguns casos, os dois níveis anteriores. A embalagem terciária é a mais utilizada para o transporte, e é que possibilita a unitização da carga, geralmente em blocos envolvidos por plástico filme e acomodados em paletes.

O processo de distribuição mais comum se faz com a unitização da carga em paletes, que seguem no caminhão até o destino. No caso deste projeto, o destino é o supermercado. Mas, geralmente, o processo costuma ser o mesmo em diversos seguimentos: após a chegada da carga no recebimento, a carga segue pelas etapas de descarregamento do caminhão, desconsolidação e conferência. Uma vez desconsolidado, o produto pode passar por outras formas de unitização.

As principais formas de unitização são:

- **Paletização:**

Trata-se da organização do material sobre o palete — plataforma, geralmente de madeira, que serve como base para acomodação da mercadoria a ser transportada. Essa plataforma (também caracterizada como estrado) é muito utilizada em empresas de atacado, varejo e indústria, também em armazéns e transportadoras, com a vantagem de reduzir custos e maior aumentar a produtividade.

Existem também, conforme Saliba (2000), variações no material do palete, que, além de madeira, pode ser de plástico, metal, metalon entre outros que variam conforme a necessidade de acordo com a carga.

- **Pré-linguagem:**

A carga é amarrada em redes especiais de nylon ou corda, também conhecidas como Sling, que permite o içamento da carga por guindaste. Keedi e Mendonça (2003) define a Pré-linguagem como “um conjunto de cintas que entrelaçam formando lingas que são dotadas de alças para permitir o içamento e a movimentação desta unidade”.

“A pré-linguagem é muito utilizada para a unitização de cargas que envolvem sacarias (café, cimento, etc), fardos (algodão, tecidos, etc), rolos de papel de imprensa, máquinas, veículos, equipamentos, etc” (SOUZA, 2003).

- **Conteinerização:**

Muito utilizado em operações de comércio internacional, o contêiner é um receptáculo em forma de baú de material muito resistente, para acomodação da mercadoria, que oferece grande segurança e facilidade no manuseio e transporte da carga. É a unitização de carga mais utilizada no transporte internacional por sua característica intermodal, o que significa que o contêiner pode facilmente ser transferido entre as embarcações terrestres, marítimas ou aéreas.

2.1 ACONDICIONAMENTO

Segundo Moura & Banzato (2010) Acondicionamento é um processo que prepara a mercadoria para armazenagem, estoque e transporte, levando em conta suas formas de envio, características e a escolha da embalagem mais apropriada, essas etapas são fundamentais para assegurar que a mercadoria chegue até o cliente sem nenhum dano. Empresas que não dão devida importância ao acondicionamento, além de gerar transtorno para seus clientes, ainda precisam arcar com devolução das mercadorias e conseqüentemente com perdas financeiras.

2.2. MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS

A logística é formada por um sistema que combina mão-de-obra, movimentação e armazenamento, todos empenhados para desenvolver a produção, o agrupamento e o deslocamento físico que permitirá o fluxo de materiais desde os seus fornecedores até seu público-alvo.

Conforme Ballou (2006), a movimentação de materiais, também conhecida como Transporte Interno, é o movimento de produtos dentro do estabelecimento, com o objetivo de repor o material e transportá-lo para diferentes lugares dentro da empresa. O processo, que deve ser feito de forma segura e preferencialmente com baixo custo, também pode influenciar na integridade do produto, uma vez que danos podem ocorrer no caminho até o ponto de reposição.

Para compreender as expectativas que existem na Gestão de Materiais, que é o conjunto de atividades relacionadas que colaboram com a movimentação de materiais e todos os trabalhos relacionados com essa atividade, utilizam-se a definição de que dizem que o objetivo da Gestão de Materiais é enviar os produtos certos, no centro operacional certo e com o custo mínimo nos seus processos. Isso inclui perdas com avarias, muitas vezes provenientes da má utilização das embalagens e montagem incorreta nos paletes. (GARCIA; CAMPOS, 2002).

Entre o conjunto de atividades da Gestão de Materiais está a movimentação. E a movimentação dos produtos a partir do recebimento até o acondicionamento nas prateleiras exige a utilização de recursos que podem ser embalagens (como caixas de papelão), maquinário (como carrinho hidráulico) e mão de obra. Estas atividades geralmente são feitas por mais de uma pessoa; em grandes mercados varejistas, equipes especializadas.

Para este estudo, utilizaremos o palete e a gaiola aramada com rodas (equipamento de armazenagem e movimentação) como formas de unitização e movimentação. Como citado anteriormente, um dos recursos para a movimentação do produto no armazém é a embalagem. Comumente unitizados em caixas de papelão que acomodem várias unidades, os produtos são movimentados em todas as etapas logísticas de dentro da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain). As caixas que acomodam os produtos precisam oferecer a resistência necessária para que não danifiquem o material, visando os processos que sucederão a unitização até a armazenagem destes produtos e de forma a reduzir o espaço usado no armazém. Existe um sistema que é projetado para desempenhar a armazenagem sem danificar a embalagem e otimizar espaço. Uma das técnicas para proteção e

movimentação da carga, é o cálculo que define a quantidade total de empilhamento máximo por produto, conforme Moura & Banzato (2010):

$P = (H/h-1) \times p$ em kg, onde:

P = carga total de empilhamento

H = altura do armazém

h = altura da embalagem

p = peso da embalagem

Se faz importante lembrar que a embalagem deve ser capaz de suportar o peso da carga empilhada, para evitar danos no seu armazenamento ou no transporte.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Segundo Severino (2000) a revisão de literatura resultará do processo de levantamento e análise do que já foi publicado sobre o tema e o problema de pesquisa escolhido. Permitirá um mapeamento de quem já escreveu e o que já foi escrito sobre o tema. Neste artigo, utilizando-se livros de movimentação de materiais, técnicas de unitização e acondicionamento. Esta é uma pesquisa bibliográfica, analítica, com diagnósticos propondo melhorias no recebimento e armazenamento de cargas.

O estudo de caso serve para verificar a adequação das etapas propostas para o modelo e identificar aspectos operacionais relativos à avaliação de desempenho competitivo em uma cadeia produtiva específica (LATORRE, DEL RINCÓN & ARNAL, 2003). Tem-se pesquisa de campo limitada, o estudo de caso possibilitará a visualização das etapas de unitização, movimentação e acondicionamento dos produtos desde o recebimento no estabelecimento até as prateleiras do supermercado Vencedor Atacadista, localizado no bairro de Guaianases, Zona Leste de São Paulo, onde houve uma visita técnica para observação in loco na área de armazenagem com entrevista com o líder de logística que nos acompanhou em todas as etapas do processo de recebimento ao acondicionamento das cargas.

A EMPRESA

O Vencedor Atacadista foi fundado em 2012, buscando atender comerciantes, revendedores e consumidores. Nesta rede são comercializados produtos com embalagens de formato tradicional e de formato mais vantajoso para o cliente, produtos de diversas categorias como: farináceos, mercearia, laticínios, perecíveis, bebidas, bomboniere, limpeza e higiene. Atualmente, a Rede Vencedor Atacadista possui 25 lojas e está presente em 19 cidades entre capital, litoral e interior do estado de SP.

A rede trabalha com um Centro de Distribuição na cidade de Taboão da Serra, que distribui as cargas em suas unidades da rede em São Paulo que possui 4 lojas. A loja estudada neste artigo fica no bairro de Guaianases, localizada na Estrada do Iguatemi, 2270.

3.1 DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA

Para o levantamento de informações foi feita uma visita técnica na empresa estudada. A visita foi acompanhada pelo líder de conferência no setor, que explicou como funciona o processo de recebimento no supermercado.

A carga que sai do CD em Taboão da Serra leva por volta de 1:30 hora e já vem pronta em paletes para o desembarque e armazenamento conforme mostra o (fluxograma 1). Os caminhões se acoplam á doca do estabelecimento que possui um nível elevado para facilitação no descarregamento. Os paletes são descarregados com uma empilhadeira que acessa o caminhão através das plataformas. Em seguida, o palete que é descarregado na doca, é verificado pelos conferentes que verificam a quantidade de paletes enviados e fazem uma análise superficial referente a integridade dos produtos. A quantidade de produtos em cada palete é verificada após a dispensa do caminhão e entrega da nota fiscal ao motorista. Caso haja divergência na quantidade ou no produto enviado, é feita uma nota de devolução e toda a carga retorna ao CD. A conferência após a retirada do filme stretch é anotada em um romaneio impresso no CPD (Centro de Processamento de Dados), que é o setor responsável por cadastrar as notas fiscais e impressão dos romaneios. O sistema utilizado pela empresa para lançamento de notas é o Consinco. O romaneio impresso apenas consta quais produtos deverão constar na entrega, fazendo com que o conferente tenha que contar a quantidade real recebida.

Produtos avariados detectados no ato da entrega também são devolvidos ao CD.

Em alguns casos é feita a conferência da carga através de um aplicativo chamado Opero. Esse aplicativo funciona como uma maneira mais rápida de conferência da mercadoria, pois utiliza um leitor de código de barras que lê o código do palete ou da caixa, exibe a quantidade e envia os dados coletados para o CPD. Também são recebidos produtos que não provêm do CD da empresa. Estes são entregues por caminhões da própria marca, mas o procedimento é o mesmo para ambos os casos, diferindo apenas na quantidade de etapas que estes fornecedores devem passar (Fluxograma 2).

O número de responsáveis pelo recebimento (conferentes) não foi informado, mas sabe-se que a conferência dos produtos e a reposição nas prateleiras são feitos por equipes diferentes. A equipe de repositores, chamados de auxiliares de loja é composta por 15 pessoas.

Conforme citado anteriormente, de acordo com as informações do setor de logística, nem todos os produtos vendidos no mercado vem direto do CD. Marcas específicas são entregues por outros fornecedores, geralmente da própria marca, fazendo com que não haja um padrão entre os caminhões que chegam para fazer o descarregamento na doca, que é o único acesso para o armazém. Por esse motivo, alguns fornecedores descarregam a carga fracionada no pátio do estabelecimento, pois a altura do baú do caminhão não é compatível com a doca. A carga é descarregada sobre o palete que é levado até a doca. O palete é conferido e a carga movimentada até o armazém.

FIGURA 1— PROCESSO DE RECEBIMENTO (CD)

Fonte: AUTORES (2022)

FIGURA 2— PROCESSO DE RECEBIMENTO (FORNECEDORES EXTERNOS)

Fonte: AUTORES (2022)

O processo de movimentação quando a carga provém de fornecedores demanda mais tempo do que quando é entregue pelo próprio CD. A tabela 1 exibe uma comparação entre o tempo médio em minutos de cada etapa:

TABELA 1 — CAMINHÃO PRÓPRIO X CAMINHÃO DE TERCEIROS

Tempo Médio	Caminhão Próprio	Caminhão de Terceiros
Descarga	11 minutos	46 minutos
Conferência	8 minutos	8 minutos

Fonte: AUTORES (2022)

A conferência demanda o mesmo tempo para ambos os casos, pois o operador deve conferir ambas as entregas com a mesma importância. Outro problema encontrado é o espaço de locomoção nos corredores do estoque, que, por serem estreitos, impedem que uma empilhadeira acesse o interior do local de armazenagem com a carga, fazendo com que haja trabalho manual para acondicionar a mercadoria. Neste cenário, após a movimentação do palete da doca até o armazém, o auxiliar de logística desconsolida a carga e acondiciona manualmente as caixas nos porta-paletes. O tempo médio que se leva com a movimentação e o acondicionamento das mercadorias com este processo manual é de 50 minutos, variando de acordo com o produto e a quantidade.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para os dois problemas levantados, este projeto buscou oferecer duas possibilidades de se

reduzir os custos com mão de obra, tempo, embalagem e também visou a diminuição do esforço físico nas atividades de movimentação de carga e armazenamento.

A primeira possibilidade é a utilização de uma Empilhadeira Elétrica Manual, pois com ela facilitaria a movimentação das cargas entre os corredores do armazém já que são estreitos impedindo a entrada de empilhadeira com operador, além de acondicionar as cargas já paletizadas nas prateleiras superiores evitando que o trabalho seja feito manualmente reduzindo mão de obra e tempo de operação.

Para a movimentação e armazenamento dos produtos leva cerca de 50 minutos e são necessários 2 funcionários para o trabalho ser finalizado. Com a compra da empilhadeira elétrica, que custa em média R\$ 13.000,00, esse trabalho seria reduzido para 10 minutos e somente 1 funcionário para executar o trabalho, o que reduziria a folha de pagamento e encargos.

FIGURA 3 — EMPILHADEIRA ELÉTRICA MANUAL

Fonte: LOJA DO MECÂNICO (2022)

Sabe-se que 2 das 5 entregas diárias são feitas pelos fornecedores externos. Dessa forma, 40% de toda a carga recebida são descarregadas no pátio. Como as maiorias dos caminhões de fornecedores externos precisam descarregar no pátio, os operadores retiram os produtos dos caminhões manualmente, unitizando as caixas em paletes próximos ao caminhão para posteriormente levá-los à doca. Essa operação, além de demandar muito tempo (como mostrado na Tabela 1), exige grande esforço físico pelos operadores. Com isso, entramos com a segunda solução deste projeto. Para

redução do tempo no descarregamento da carga que provém de fornecedores utilizaremos a gaiola aramada com rodas. O modelo sugerido de gaiola aramada neste artigo possui capacidade de até 1500 kg, com dimensões de 1200 x 1000 x 890 mm, e sua estrutura é desmontável com portas articuláveis.

FIGURA 4 — GAIOLA ARAMADA COM RODAS

Fonte: MALLTEK (2022)

Como as dimensões da gaiola equivalem a de um palete do tipo PBR (1200 x 1000 cm), os caminhões podem carregar a mesma quantidade de produto. A altura limitada da gaiola (890 mm) pode ser contornada com a utilização de filme stretch para unitizar as caixas. Assim, a utilização da gaiola se faz viável para a movimentação de caixas de pequeno e médio porte, pois comumente estas caixas são entregues em maiores quantidades do que as de grande porte, o que significa a necessidade de mais tempo para descarregar a carga do caminhão no pátio. Para isso, é preciso que o Vencedor Atacadista ceda a quantidade de gaiolas que o fornecedor necessita para que ele realize a entrega, funcionando com o sistema de rodízio, no qual o fornecedor leva a mercadoria nas gaiolas, e retorna com a mesma quantidade de gaiolas vazias.

Unidade do varejista recebe diariamente entrega de 5 caminhões. Os caminhões do CD são todos do modelo VUC (Veículo Urbano de Carga), e os caminhões dos fornecedores externos, são de modelos variados que em sua maioria, não são compatíveis com a doca. Estes caminhões levam a carga fracionada, com caixas de medidas variadas, mas que neste projeto, consideraremos 3 níveis: caixas de pequeno, médio e grande porte.

Para caixas de pequeno porte, utilizaremos como exemplo as caixas de leite, que são de 9,5 (comprimento) x 6,3 (largura) x 16,5 (altura). Para caixas de médio porte, utilizaremos as caixas de

óleo de cozinha, com medidas de 39 x 32 x 20 cm e, por fim, para grande porte consideraremos as caixas de 54 x 49 x 47 cm. Para que a equipe de logística implante o sistema, é necessário saber como unitizar as caixas nas gaiolas. Saber a quantidade máxima de empilhamento permitida se faz possível através do cálculo da quantidade total de empilhamento máximo por produto.

$$P = (H/h-1) \times p \text{ em kg}$$

Usaremos como exemplo as caixas de leite, que são comumente feitas com 12 caixas. O peso total da embalagem com 12 caixas é de 11,940 kg.

$H = 1,85$ m (distância entre o piso da gaiola e a longarina do porta-palete). $h = 16,5$ cm $p = 11,940$ kg Onde:

$$H = 1,85 \text{ m} = 185 \text{ cm}$$

Então:

$$P = (185 / 16,5 - 1) \times p$$

A quantidade total de empilhamento em kg é de 121,93. A quantidade total de empilhamento em unidades é de $121,93 / 11,940$, que é igual a 10 caixas de leite.

Se torna inviável a utilização de caixas de grande porte nas gaiolas devido as suas proporções então faremos a unitização dessas caixas no palete, para que quando esse palete chegar na doca, a empilhadeira elétrica possa armazená-lo de forma mais ágil. Para que o operador saiba quantas caixas pode empilhar em cada palete, tem-se o seguinte cálculo:

- $C1$ = comprimento do pallet
- $L1$ = largura do pallet
- $A1$ = altura máxima permitida – altura do pallet
- $C2$ = comprimento da caixa
- $L2$ = largura da caixa
- $A2$ = altura da caixa

Então:

$$C1 = 1,20 \text{ m}$$

$$L1 = 1,00 \text{ m}$$

$$A1 = 0,15 \text{ m}$$

$$C2 = 54$$

$$L2 = 49$$

$$A2 = 47$$

Logo:

$C1 / c2 =$ valor do comprimento

$$1,20\text{M} / 0,54\text{M} = 2,22222$$

$L1 / l2 =$ valor da largura

$$1,00\text{M} / 0,49\text{M} = 2,04081$$

$A1 / a2 =$ valor da altura

$$(2\text{M}-0,15\text{M}) / 0,47\text{M} = 3,93617$$

Valor do comprimento x valor da largura x valor da altura = Quantidade de caixas permitidas.

$$2*2*4 = 16 \text{ caixas por palete.}$$

Lembrando que a altura máxima permita incluindo o pallet é de 2 metros.

FIGURA 5 — PALETE UNITIZADO

Fonte: ARMAZÉNS TRIANON (2022)

Além da facilidade no descarregamento da carga através da plataforma dos caminhões, a utilização de gaiolas com rodas traz consigo outras vantagens como:

- Eficiência na movimentação do armazém para a prateleira;
- Possibilidade de acondicionamento da carga no ponto de venda

- Não necessidade de desconsolidar a carga para armazenar em porta-paleta;
- Redução da utilização de caixas de papelão, pois o produto pode ser transportado a granel;
- Diminuição do esforço físico pelo operador.

As gaiolas aramadas com rodas custam US\$ 62,00, conforme informação retirada do site Alibaba.com, o que atualmente equivale a R\$ 248,00.

Ao adquirir-se a empilhadeira elétrica manual, conseguiu-se reduzir o tempo de movimentação e armazenagem em 40 minutos. Também, se considerarmos que o salário médio de um auxiliar de logística é de R\$ 1.600,00 com encargos, o equipamento se pagará em praticamente 8 meses além de reduzir tempo operacional e mão de obra.

Por possuir rodas que facilitam o transporte da carga, as gaiolas diminuem consideravelmente o uso de esforço físico e o tempo de movimentação da carga do pátio até o armazém. Para descarregar a carga unitizada em gaiolas, o operador movimentaria a carga para o exterior do caminhão, através da plataforma de descarga que os caminhões dos fornecedores possuem, anulando a necessidade de se unitizar a carga fracionada em paleta. Essa carga seria rapidamente movimentada até a doca, reduzindo o tempo de descarga de caminhões de terceiros em até 30 minutos. Além disso, a movimentação da doca até o armazém e do armazém até as prateleiras do varejista. Todas essas etapas poderiam ser feitas pelo mesmo operador, reduzindo a mão de obra no setor logístico. O fornecedor também é beneficiado, pois com redução do tempo em que o caminhão fica nas dependências do cliente em até 30 minutos, o motorista tem mais tempo para efetuar outras entregas.

5. CONCLUSÃO

As atividades de movimentação, unitização e acondicionamento de carga são fundamentais para o funcionamento da logística de supermercados do Brasil e do mundo. Cada etapa após o recebimento até que o produto chegue à prateleira consome tempo e gera custo para o comerciante.

Tendo em vista que os pontos a serem solucionados eram o descarregamento da carga no pátio e a impossibilidade de movimentar a carga no armazém com uma empilhadeira, este trabalho

viabilizou alternativas de se realizar estas atividades de forma a diminuir custos e aumentar a eficiência do setor logístico do supermercado estudado.

Assim, utilizando-se técnicas de armazenagem como o cálculo de unitização dentro de gaiolas para caixas de pequeno e médio porte e a unitização em paletes para caixas de grande porte. Também se cogitou a utilização de uma empilhadeira elétrica manual, a fim de facilitar a movimentação da carga dentro do armazém, o que diminui significativamente o tempo de operação e os custos a médio prazo, conforme apontado na análise.

Conclui-se, portanto, que as técnicas e cálculos de armazenagem, unitização e acondicionamento além de organizar e otimizar espaço, trarão um lucro significativo para a empresa a curto e médio prazo pois traz propostas de baixo custo e agilidade no processo trazendo grande impacto no desempenho operacional de armazenagem e unitização. Os resultados não podem ser generalizados porque estão limitados ao caso em estudo, mas podem servir de referência a outras empresas ou estudos relacionados com o tema. Por fim, esse estudo mostrou-se eficaz na busca por resultados e que a logística é uma parte fundamental para empresas e que se usado métodos adequados para a problemática das organizações, os benefícios não são só na melhoria do armazém e movimentação, mas também na agregação de valor à imagem organizacional e seus produtos.

REFERÊNCIAS

BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimento**. São Paulo: Saraiva, 2006.

GARCIA, P., & CAMPOS, P. R. **Administração de materiais e recursos**. São Paulo: saraiva, 2002.

KEEDI, S. **Transportes unitização e seguros internacionais de carga 2**. Aduaneiras: São Paulo, 2003.

KEEDI, S.; MENDONÇA. **Transporte e Seguro no Comércio Exterior**. São Paulo: Aduaneiras, 2003.

LATORRE, A., DEL RINCÓN. D & ARNAL, J. **Bases metodológicas de la investigación educativa.** Barcelona: Ediciones experiència, 2003.

MARCONI, M. D., & LAKATOS, E. M. **Fundamentos da metodologia científica.** São Paulo: Amazonas, 2003.

MOURA, R. A., & BANZATO, J. M. **Embalagem, armazenamento & containerização.** São Paulo: Instituto IMAM, 2010.

SALIBA, C. **Logística aplicada: manual básico.** Belo Horizonte: propartner, 2000.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico.** São Paulo: Cortez, 2000.

SOUZA, C. L. **A Teoria Geral do Comércio Exterior: Aspectos Jurídicos e Operacionais.** Belo Horizonte: Líder, 2003.